

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: *Hatem Fahd Hno, Sami Baskın*

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubarak Saad Al-Ghariyani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
ت 543هـ.....1
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية34
- أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية52
- أ. م. د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر.....73
- د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى

84.....علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.....
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

103.....فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي

112.....تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشوا معروف سيده
د. مريم محمد أحمد

123.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran) 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161.....موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003).....
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

- الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة
الحرّة الفضائية) إنموذجاً.....174.....
م. د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
- المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944.....192.....
م. د. أكرم جمعة صالح حسين
- الإدارة المغولية (1) الأيلخانية في إقليم آذربيجان (2) 617- 736 هـ/ 1219-1335م.....206.....
أ.م. د. سلمان محمد خضر
- الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....231.....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- الحجابه في الهند خلال عصري الممالك والخليجين (602-720هـ/1206-1321م).....243.....
أ. م. د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي
- السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020.....265.....
أ. م. د. فارس تركي محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الائيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي283

م .د. نهى احمد محمد

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية302

أ. م .د. عروبة جميل محمود

العارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....314

أ.د. حاتم فهد هنو

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....336

م .د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....351

أ.د. رغد عبد الكريم النجار

الصراع البحري العثماني بين ١٥٧٠-١٥٧٣م.....367

م .د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي

رواد علم المسكوكات في العراق381

م.م. عبير احمد جاسم

394.....الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....

م.م. سندس ايوب طه

412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....

م. شياء جمال محمد

437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي

د. ثابت بن سعيد الحميدي

447.....السياسة البريطانية آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463.....التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة".....

د. سالم بن أحمد بن راشد المصلحي

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في

474.....جامعة الموصل.....

نورا عزيز فتاح

- 489.....الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500.....المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ. م. د. ياسر جابر خليل
- 508.....الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526.....دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543.....التحكيم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ. م. د. بسمان نواف فتحي الراشدي
- 564.....موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م. م. سارة كمال جسام
م. م. مروة ابراهيم مصطفى
- 579.....تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ. م. د. احمد ميسر فاضل العنزي

- 596.....دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد
- 608.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 620.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 632.....الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643.....المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقير
- 665.....الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689.....جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi713

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Carry Trade Türkiye için Tehdit mi Fırsat mı? Teorik ve Ampirik Analiz724

Prof. Dr. Utku Altunöz

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi747

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine
Bir Araştırma756

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Uzman Eymen Hıdır

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?.....769

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn780

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair
Değerlendirmelerine Bir Bakış.....795

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's
Economic, Social, and Political Dimensions808

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China819

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın831

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İrânlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri*847

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları.....893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi.....901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia
.....921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu.....934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında).....950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

İslam Hukukunda Hak ve İnhiraf Bağlamında Cinsiyet Kimliği Söylemi966

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahin

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi.....980

Uzman Handan Yılmaz

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi988

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye 1027**
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1035**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1045**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1054**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1070**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1079**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1097**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1103
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1113
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1128
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1136
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1154
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1165
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1173
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1200
Doç. Dr. Yonca Altındal

Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları..... 1236

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk

İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1247

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1256

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1266

Doç. Dr. Sami Baskın

Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1276

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1284

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1295

Araş. Gör. Büşra Tuna

Prof. Dr. Hatice Demirbaş

Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1304

Doç. Dr. Mustafa Cora

TFF 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının GPS ile İncelenmesi
..... 1322

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki 1329

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması..... 1335

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi 1341

Işıl Çelik

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Bartın Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı ragbicilerde dinlenik ve performans sonrası statik ve dinamik dengelerinin incelenmesidir. Araştırmaya Bartın ilinde bulunan, aktif olarak müsabakalara katılan 18-20 yaş aralığında toplam 14 gönüllü ragbi sporcusu dahil edilmiştir. Çalışmaya başlanmadan önce katılımcıların tümüne yapılacak olan çalışmayla ilgili bilgi verilmiştir. Katılımcılara ait antropometrik ölçümler ve denge testleri Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde bulunan kapalı spor salonunda alınmıştır. Alınan antropometrik ölçümlerden sonra sporculara ön test olarak statik ve dinamik denge testleri yapılmış, yorgunluk vermek amacıyla 6x30 sprint test protokolü uygulanarak statik ve dinamik denge testleri son test olarak tekrar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada statik denge için flamingo, dinamik denge testi için ise y testi kullanılmıştır. Katılımcılara ölçümler öncesi 10 dakika ısınma çalışması yaptırılmıştır. Bu araştırmanın verilerine göre 18-20 yaş arasındaki ragbi sporcularının yorgunluk öncesi ve sonrası denge ölçüm değerlerinin hiçbirisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ancak yapılan tüm denge ön-test ve son-test skorları arasında aynı yönlü ve yüksek seviyede korelasyon olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Ragbi, Statik denge, Dinamik denge.

Abstract

The aim of this study was to investigate static and dynamic balance in rugby players at rest and after performance. A total of 14 volunteer rugby athletes between the ages of 18-20 who actively participated in competitions in Bartın province were included in the study. Before starting the study, all participants were informed about the study to be conducted. Anthropometric measurements and balance tests of the participants were taken in the indoor sports hall of Bartın University Faculty of Sports Sciences. After the anthropometric measurements, static and dynamic balance tests were performed as a pre-test, 6x30 sprint test protocol was applied to give fatigue, and static and dynamic balance tests were performed again as a post-test. In the study, flamingo test was used for static balance and y test was used for dynamic balance test. Participants were made to warm up for 10 minutes before the measurements. According to the data of this study, there is no statistically significant difference between any of the balance measurement values of 18-20 year old rugby players

before and after fatigue. However, it was observed that there was a high correlation in the same direction between all balance pre-test and post-test scores.

Keywords: Rugby, Static balance, Dynamic balance.

Giriş

Ragbi iki takım arasında oynanan, oval bir topun el ve ayaklarla birlikte kontrol edilerek sayı yapılmaya çalışılan bir takım oyunudur (URL-1, 2023). Bu takım oyunu 40'ar dakikalık 2 devreden oluşan, öne doğru pas atmanın kural dışı olduğu, topu elimizle rakip kale çizgisinin ardına taşıyarak sayı yapmayı hedefleyen sert bir spordur. 15'li ve 7'li versiyonları vardır (TRF, 2023).

Dünya genelinde oynanan ragbi, iki asırlık geçmişi olan, ismini İngiltere ülkesinin West Midlands bölgesinde bulunan Rugby kasabasından almıştır. Ragbinin doğuşu olarak bilinen Ragbi Okulu (Rugby School) bünyesinde 1823 yılında oynanan bir futbol maçında William Webb Ellis adlı bir sporcu tarafından kurallara aykırı biçimde topu eline alarak koşması ilk ragbi müsabakasını oluşturmuştur (URL-2, 2019). Bir oyun olarak doğan ragbi, 1995 yılında profesyonel bir spor olarak kabul görmüş ve 2016 yılında olimpiyat sporu kapsamına alınmıştır. 2021 Dünya Rugby verilerine göre 128 milyon ülkede müsabakalara 4,2 milyon sporcu katılmaktadır (WR, 2023). Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır.

Ragbi sporu fiziksel olarak zorludur ve oyuncuların mükemmel bir fiziksel profile, özellikle de güce sahip olmasını gerektirir (Hendricks vd., 2014). Ragbi oyunları sırasında hızlı koşma ve fiziksel çarpışmalar (temas olayları) çok yaygındır (WR, 2023). Spor sarsıntısının, denge performansını olumsuz etkilediği de iyi bilinmektedir (Parker vd., 2008). Örneğin, yan adım atma, zıplama, tekme atma ve sprint, ragbide görülen ve ön-arka ve medial-lateral yönlerde gerçekleştirilen ve sporcuyu yaralanmaya yatkın hale getirebilecek benzersiz bir duruş pozisyonu (yani tek bacak duruşu) gerektiren son derece yaygın hareketlerdir (Dempsey, et al., 2007).

Vücudun doğru pozisyona ayarlanmaması, görevin yetkin bir şekilde yerine getirilememesine, görevin hiç yerine getirilememesine veya yaralanma potansiyelinin ortaya çıkmasına neden olabilir (Dempsey vd., 2007). Vücut dengesi, ağırlık merkezini destek tabanı içinde tutabilme yeteneği olarak tanımlanır (Shumway-Cook, 2007). Ragbideki en önemli becerilerden biri olan dinamik denge ise, çoğunlukla tek bacak destek tabanı kullanarak, sabit bir duruşu korurken bir görevi yerine getirme yeteneği olarak tanımlanır (Johnston vd., 2019; Butler vd., 2012). Denge sporcunun branşına özeldir. Bir diğer tabirle bir sporcu tüm branşlarda iyi dengeyi sağlayacak yeteneği kazanamaz. Denge yaptığımız sporun kendine has becerilerine dayanır (Singer, 1980). Statik denge ise en az hareketle destek tabanını koruma becerisidir (Winter vd., 1990). Statik dengenin korunmasında üç etken rol oynar; kas kasılması, bağların gerginliği ve vücut ağırlığıdır (Yalçın ve Özaras, 2001). Denge, merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilir ve vestibüler, somatosensoryel ve görsel sistemlerden gelen duyu bilgilerin entegre edilmesiyle sağlanır. Dengeyi kontrol eden kaslar yorulduğunda bu sistemler etkilenebilir ve dolayısıyla uygun denge kontrolü engellenebilir. Yorgunluk, tekrarlanan bir kas kasılması sırasında veya sonrasında belirli bir kuvveti veya güç çıktısını sürdürmemeye olarak tanımlanabilir (Rozzi vd., 2000).

Yöntem:

Bu çalışmada aktif olarak antrenman yapan ragbi sporcularının dinlenik ve performans sonrası statik ve dinamik dengeleri incelenmiştir. Araştırmaya Bartın ilinde bulunan, aktif olarak müsabakalara katılan 18-20 yaş aralığında toplam 14 gönüllü ragbi sporcusu dahil

edilmiştir. Çalışmaya başlanmadan önce katılımcıların tümüne yapılacak olan çalışmayla ilgili bilgi verilmiştir.

Veri Toplama Araçları:

Katılımcılara ait antropometrik ölçümler ve denge testleri Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde bulunan kapalı spor salonunda alınmıştır. Alınan antropometrik ölçümlerden sonra sporculara ön test olarak statik ve dinamik denge testleri yapılmış, yorgunluk vermek amacıyla 6x30 sprint test protokolü uygulanarak statik ve dinamik denge testleri son test olarak tekrar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada statik denge için flamingo, dinamik denge testi için ise y testi kullanılmıştır. Katılımcılara ölçümler öncesi 10 dakika ısınma çalışması yaptırılmıştır.

Flamingo Testi:

Tercih edilen ayak üzerinde ayakta durma pozisyonundan bir denge desteğinin uzunlamasına eksenine doğru yönlendirilmiştir (boyutlar: 50 santimetre uzunluğunda, 4 santimetre yüksekliğinde ve 3 santimetre genişliğinde), diğer bacak diz hizasında bükülür ve ayak bileği aynı yan el ile yakalanır ve diğer kol öne doğru gerilir. Denek bu pozisyonu 1 dakika boyunca korumalıdır. Sporcular testi bir kez gerçekleştirir ve toplam hata ve düşme sayısı kaydedilir (Marcu vd., 2009).

Dinamik Denge Y Testi:

Katılımcılar başlangıç bloğunun üzerinde tek bacakla durmuş ve diğer bacaklarını (uzanma bacağı) kullanarak uzanma gösterge kutusunu anterior, posterolateral ve posteromedial yönlerde mümkün olduğunca uzağa itmiştir. Katılımcının tüm hareket boyunca tek bacak duruşunu koruyamaması, uzanma sırasında ayağını gösterge kutusunun üzerine koyması, ekstra mesafe kazanmak amacıyla gösterge kutusunu öne doğru tekmelemesi veya dengesini koruyarak merkeze dönmemesi durumunda denemeler sayılmamıştır (Hertel vd., 2000). Deneklerin puanlarını hesaplamak için yalnızca üç test denemesinden elde edilen değerler kullanılmıştır. Her bir yön (Anterior, Posteromedial ve Posterolateral) için skorlar, ortalama erişim mesafesinin (cm cinsinden) katılımcının bacak uzunluğuna (cm cinsinden) bölünmesi ve bacak uzunluğunun yüzdesini elde etmek için 100 ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır (Plisky vd., 2006).

Bulgular:

Çalışmaya katılan ragbi sporcularının yaş ortalaması 18,64 yıl, boy ortalaması 178,50 cm, iç bacak boyu ortalaması 75,79 cm, vücut ağırlığı ortalaması 73,43 kg ve spor yaşı ortalaması 8,43 yıl olarak belirlenmiştir. Katılımcıların özelliklerine ait ölçümlerinden elde edilen verilerin analiz sonuçları tablolar halinde gösterilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Fiziksel Özellikleri ve Spor Yaşlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maksimum</i>	<i>x</i>	<i>ss</i>
Yaş (yıl)	14	18,00	20,00	18,64	,74
Boy Uzunluğu (cm)	14	170,00	195,00	178,50	6,97
İç Bacak Boyu (cm)	14	66,00	89,00	75,79	7,59
Vücut Ağırlığı (kg)	14	60,00	102,00	73,43	12,03
Spor Yaşı (yıl)	14	1,00	14,00	8,43	4,38

Tablo 2. Katılımcıların Denge Özelliklerine Ait Ön-test ve Son-test Değerlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri ve Karşılaştırma Sonuçları (Paired Sample t Test)

		N	x	ss	Std. Hata	t	p
Çift 1	Statik Denge Sağ Ön-test	12	6,58	4,62	1,33	1,225	,246
	Statik Denge Sağ Son-test	12	5,58	3,80	1,09		
Çift 2	Statik Denge Sol Ön-test	12	5,50	3,80	1,10	,443	,666
	Statik Denge Sol Son-test	12	5,17	3,64	1,05		
Çift 3	Dinamik Denge Sağ Ön-test	14	118,89	12,11	3,24	,427	,676
	Dinamik Denge Sağ Son-test	14	117,98	15,75	4,21		
Çift 4	Dinamik Denge Sol Ön-test	14	118,54	12,10	3,23	-,506	,621
	Dinamik Denge Sol Son-test	14	119,45	15,85	4,24		

Karşılaştırma testi sonuçlarına göre; ragbi sporcularının yorgunluk öncesi ve yorgunluk sonrası denge ölçüm değerlerinin hiçbiri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.

Tablo 3. Katılımcıların Denge Özelliklerine Ait Ön-test ve Son-test Değerleri Arasındaki İlişki Katsayıları (Paired Sample Korelasyon Testi)

		N	r	p
Çift 1	Statik Denge Sağ Bacak	12	,791	,002
Çift 2	Statik Denge Sol Bacak	12	,756	,004
Çift 3	Dinamik Denge Sağ Bacak	14	,869	,000
Çift 4	Dinamik Denge Sol Bacak	14	,918	,000

Paired Sample korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, katılımcıların ölçülen tüm denge özelliklerinin ön-test ve son-test skorları arasında aynı yönlü ve yüksek seviyede korelasyon olduğu görülmüştür.

Tartışma

Bu çalışmada ragbi oyuncularında dinlenik ve performans sonrası statik ve dinamik dengelerinin karşılaştırılması değerlendirilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce, fiziksel yorgunluğun ragbi sporcularında dengeyi kötü etkileceğini varsaymıştık ancak yaş ortalamaları 18,64 olan katılımcıların performans öncesi ve sonrası dengelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bunun nedeni her ne kadar test öncesi ısınma yapılmış olsada performans sonrası kaslarda esnemenin daha fazla artmasıyla bu artan esnemenin yorgunluğu egale ederek birbirine yakın denge sonuçlarının son testte görüldüğü düşünülmektedir. Johnston ve arkadaşları ragbi oyuncularında farklı pozisyon birimleri (forvet ve bek) arasındaki dinamik denge performansındaki farklılıkları tespit ederken, yaşça kıdemli ve 20 yaş altı gruplar arasında bir fark olmadığını ortaya koymuştur (Johnston vd., 2019). Matthews ve arkadaşları ragbi oyuncularında spor sarsıntısının denge üzerine etkilerini incelediği çalışmada 125 katılımcıya yapılan testte Anterior ve Posteromedial ölçümlerindeki gruplar arasında normalleştirilmiş erişim mesafesinde fark bulunmadı (Matthews vd., 2021). Statik denge verilerine baktığımızda ağır ve uzun olan ragbi oyuncularının hata oranlarının fazla olduğu görülmüştür. Ragbi oyuncuları ani yön değişikliklerine ve darbelere rağmen dengelerini koruyabilmelidir. Bunu başarabilmek için rugby oyuncularının ağırlık merkezlerini düşürmeleri gerekir (Sayers, 1999). Çalışmamızda katılımcıların ölçülen tüm denge özelliklerinin ön-test ve son-test sonuçları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.

Sonuç:

Sonuç olarak bu çalışmada 18-20 yaş aralığındaki ragbi oyuncularında atletik performans öncesi ve sonrası statik ve dinamik dengeleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, katılımcıların ölçülen tüm denge özelliklerinin ön-test ve son-test skorları arasında aynı yönlü ve yüksek seviyede korelasyon olduğu görülmüştür. Bu konuyla ilgili daha fazla çalışmanın yapılması önerilmektedir.

Kaynakça:

- Butler, R. J., Southers, C., Gorman, P. P., Kiesel, K. B., & Plisky, P. J. (2012). Differences in soccer players' dynamic balance across levels of competition. *Journal of athletic training*, 47(6), 616-620.
- Dempsey, A. R., Lloyd, D. G., Elliott, B. C., Steele, J. R., Munro, B. J., & Russo, K. A. (2007). The effect of technique change on knee loads during sidestep cutting. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 39(10), 1765-1773.
- Hendricks, S., Karpul, D., & Lambert, M. (2014). Momentum and kinetic energy before the tackle in rugby union. *Journal of sports science & medicine*, 13(3), 557-563.
- Hertel, J., Miller, S. J., & Denegar, C. R. (2000). Intratester and intertester reliability during the Star Excursion Balance Tests. *Journal of sport rehabilitation*, 9(2), 104-116.
- Johnston, W., Duignan, C., Coughlan, G. F., & Caulfield, B. (2019). Dynamic balance performance varies by position but not by age group in elite Rugby Union players—a normative study. *Journal of Sports Sciences*, 37(11), 1308-1313.
- Marcu, V., & Chiriac, M. (2009). *Studii și cercetări privind evaluarea în cultură fizică și sport*. Editura Universității din Oradea.

Matthews, M., Johnston, W., Bleakley, C. M., Davies, R. J., Rankin, A. T., Webb, M., ... & Archbold, H. A. P. (2021). Concussion history and balance performance in adolescent rugby union players. *The American journal of sports medicine*, 49(5), 1348-1354.

Parker, T. M., Osternig, L. R., van Donkelaar, P., & Chou, L. S. (2008). Balance control during gait in athletes and non-athletes following concussion. *Medical engineering & physics*, 30(8), 959-967. <https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2007.12.006>

Plisky, P. J., Rauh, M. J., Kaminski, T. W., & Underwood, F. B. (2006). Star Excursion Balance Test as a predictor of lower extremity injury in high school basketball players. *Journal of orthopaedic & sports physical therapy*, 36(12), 911-919.

Rozzi, S., Yuktanandana, P., Pincivero, D., & Lephart, S. M. (2000). Role of fatigue on proprioception and neuromuscular control. *Proprioception and neuromuscular control in joint stability*. Champaign, IL: Human Kinetics, 375-383.

Sayers, M. (1999). Sagittal plane running kinematics of elite's rugby players. *J Appl Biomech*, 7, 56-62.

Shumway-Cook, A. (2007). Motor control: Translating research into clinical practice. Lippincott Williams & Wilkins.

Singer, R., N(1980), Motor Learning and Human Performance. Florida States University, s.202-204.

Türkiye Ragbi Federasyonu (2023). https://trf.gov.tr/?page_id=1151 10.12.2023

URL-1(2023).<https://tr.wikipedia.org/wiki/Ragbi>, wikipedia, 15.11.2023

URL-2(2023). <https://www.rugbyfootballhistory.com/originsofrugby.htm>

Winter, D. A., Patla, A. E., & Frank, J. S. (1990). Assessment of balance control in humans. *Medical Program Technology*, 16(1-2), 31-51.

World Rugby (2023). <https://www.world.rugby/> 10.12.2023

Yalçın, S. & Özaras, N. (2001), Yürüme Analizi (1.Baskı), Avrupa Matbaacılık, İstanbul, s.1-23.